

TECHNICAL SCIENCES

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR ENSURING THE REQUIRED QUALITY AND ECONOMIC EFFICIENCY OF GEOTHERMAL ENERGY IN GERMANY

Viktor Protasov,
Dr. Prof.
Alexander Schmidt,
Dr. Prof.
Alexander Schmidt
Bachelor of Science

ANALYSE DER MÖGLICHKEITEN ZUR SICHERUNG DER ERFORDERLICHEN QUALITÄT UND WIRTSCHAFTLICHE EFFIZIENZ DER GEOTHERMIE IN DEUTSCHLAND

Viktor Protasov
Dr. Prof.
Alexander Schmidt
Dr. Prof.
Alexander Schmidt
Bachelor of Science

Abstract

Geothermal energy is a promising area for the development of the German energy system as it has a number of advantages over other forms of energy use, such as renewability and environmental safety. However, these advantages can only be effectively exploited if ways are found and implemented to ensure the required quality and economic efficiency of geothermal energy in Germany. Due to the geological nature of the earth's crust in Germany, effective geothermal reservoirs with a strong temperature gradient are located at great depths, which makes the construction of deep geothermal wells in Germany an urgent task. The considerable amount of time and material required for the construction of deep boreholes makes the search for effective ways to reduce these costs relevant, which is not possible without a systematic approach, which is considered in this article.

Zusammenfassung

Die Geothermie ist ein vielversprechender Bereich für die Entwicklung des deutschen Energiesystems, da sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Formen der Energienutzung aufweist, wie z.B. Erneuerbarkeit und Umweltsicherheit. Diese Vorteile können jedoch nur dann effektiv genutzt werden, wenn Wege gefunden und umgesetzt werden, um die erforderliche Qualität und wirtschaftliche Effizienz der Geothermie in Deutschland zu gewährleisten. Aufgrund der geologischen Beschaffenheit der Erdkruste in Deutschland befinden sich effektive geothermische Lagerstätten mit einem starken Temperaturgradienten in großen Tiefen, was den Bau von tiefen geothermischen Bohrungen in Deutschland zu einer dringenden Aufgabe macht. Der erhebliche Zeit- und Materialaufwand für den Bau von Tiefbohrungen bedingt die Relevanz der Suche nach effektiven Möglichkeiten zur Senkung dieser Kosten, die ohne einen systematischen Lösungsansatz, der in diesem Beitrag betrachtet wird, nicht möglich ist.

Keywords: Geothermal Energy, Renewable Energy, Quality Assurance, Economic Efficiency

Schlüsselwörter: Geothermie, Erneuerbare Energien, Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeit

Die Geothermie gehört zu den vielversprechenden Bereichen für die Entwicklung des deutschen Energiesystems, da sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Arten der Energienutzung aufweist, insbesondere die Erneuerbarkeit der Geothermie und ihre Umweltverträglichkeit [1].

Daraus ergibt sich die Relevanz ihres intensiven Ausbaus für die Energie- und Umweltsicherheit Deutschlands. Diese Vorteile können jedoch nur dann effektiv genutzt werden, wenn die Wege zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität und wirtschaftliche Effizienz der Geothermie identifiziert und für Deutschland umgesetzt werden.

Aufgrund der geologischen Beschaffenheit der Erdkruste in Deutschland befinden sich effektive geothermische Felder mit einem hohen Temperaturgradienten in großen Tiefen, so dass der Bau von tiefen geothermischen Bohrungen in Deutschland eine dringende Aufgabe ist.

Zu den Vorteilen einer geothermischen Anlage mit tiefem, geschlossenem Kreislauf gehören:

- keine Notwendigkeit für Geofluid;
- keine Notwendigkeit für die Durchlässigkeit oder Porosität des heißen Gesteins;
- die gesamte eingespritzte Arbeitsflüssigkeit kann verlustfrei recycelt werden.

Wie bei der Wind- und Solarenergie sind die Betriebskosten bei der Geothermie minimal; die Kapitalkosten überwiegen.

Mehr als die Hälfte der Kosten entfallen auf Bohrungen, insbesondere auf Tiefbohrungen.

Geothermische Bohrungen sind aus mehreren Gründen teurer als Öl- und Gasbohrungen mit vergleichbarer Tiefe:

- Geothermische Lagerstätten befinden sich in der Regel in magmatischen oder metamorphen Gesteinen. Die Durchlässigkeit dieser Gesteine ist viel geringer als die der für Kohlenwasserstofflagerstätten typischen Sedimentgesteine;
- Das Gestein ist oft zerklüftet, was zu Vibrationen führt, die Bohrer und andere Bohrwerkzeuge beschädigen;
- das Gestein ist oft abrasiv und enthält viel Siliziumdioxid und korrosive Flüssigkeiten;
- das Gestein ist heiß, was den Einsatz von Elektronik einschränkt;
- die Bohrlochverrohrung muss zementiert werden, um der Tendenz der Verrohrung zu widerstehen, sich bei Temperaturschwankungen auszudehnen und zusammenzuziehen;
- Die Bohrlochdurchmesser sind viel größer als bei herkömmlichen Öl- und Gasbohrungen.

Da der Bau von Tiefbrunnen mit erheblichen Zeit- und Materialkosten verbunden ist, müssen wirksame Wege zur Senkung dieser Kosten gefunden werden, was ohne einen systematischen Ansatz zur Lösung dieses Problems nicht möglich ist.

Das technologische System für den Bau von geothermischen Tiefbohrungen ist eine Reihe von Strukturelementen, die nach dem Prinzip der Hierarchie miteinander verbunden sind und ein bestimmtes Ziel erreichen sollen.

Das technologische System umfasst die folgenden Strukturelemente: Geräte, Werkzeuge, Materialien, Methoden, Prozesse und Menschen. Jedes Element spielt eine bestimmte Rolle für das Funktionieren des technologischen Systems und beeinflusst dessen Qualität und wirtschaftliche Effizienz.

Das technologische System für den Bau von geothermischen Tiefbohrungen ist ein komplexes System, das aus den folgenden Teilsystemen besteht, die nach dem Hierarchieprinzip miteinander verbunden sind:

- technologisches Teilsystem der Bohrung von Erkundungs-, Produktions- und Hilfsbohrungen;
- technologisches Teilsystem für den Einbau (Montage, Verlegung) und die Zementierung von Futterrohren in Produktionsbohrungen;
- technologisches Teilsystem für das Öffnen der produktiven Formation in Produktionsbohrungen.

Die Strukturelemente der technologischen Teilsysteme des geothermischen Brunnenbaus sind ziemlich komplexe technische Systeme, die ihr Funktionieren gewährleisten.

Die geforderte Qualität des technologischen Teilsystems bestimmt nach dem Hierarchieprinzip die Qualität des darin eingesetzten technischen Systems.

Da die größten Zeit- und Materialkosten beim Bau geothermischer Bohrungen mit dem Funktionieren des technologischen Teilsystems des Bohrens verbunden

sind, ist es notwendig, die Auswirkungen einzelner Elemente dieses Teilsystems auf seine Qualität und wirtschaftliche Effizienz zu analysieren. Die Ergebnisse der Analyse werden es ermöglichen, Möglichkeiten zur Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz des betrachteten technologischen Teilsystems bei gleichzeitiger Gewährleistung der erforderlichen Qualität zu begründen.

Die Autoren des Artikels halten es für notwendig, die Begriffe "Qualität" und "wirtschaftliche Effizienz" des technologischen Systems zu klären, da verschiedene Literaturquellen und Normen unterschiedliche Definitionen dieser Begriffe liefern, die oft ihr Wesen verfälschen.

Nach Ansicht der Autoren des Artikels ist die Qualität eines technologischen Systems das Wesen dieses Systems, das den Verbraucher zu einem akzeptablen Preis zufrieden stellt und durch spezifische Eigenschaften des technologischen Systems, Indikatoren für diese Eigenschaften und Normen für Indikatoren ausgedrückt wird - Qualitätskriterien, die das geforderte Wesen definieren und den Anforderungen der staatlichen Regulierungsdokumente entsprechen, die die Grenzen dieser Kriterien festlegen [1].

Das Verhältnis zwischen der Qualität des technologischen Systems und seinen für den Kunden akzeptablen Kosten bestimmt das vom Kunden geforderte Qualitätsniveau dieses Systems.

Die Planung des Qualitätsniveaus eines technologischen Systems ist die Auswahl seiner erforderlichen Qualitätskriterien auf der Grundlage der Lösung eines Zwei-Kriterien-Problems: die erforderliche Qualität zu akzeptablen Kosten für den Kunden.

Jedes geregelte Qualitätsniveau des technologischen Systems entspricht bestimmten Werten seiner Qualitätskriterien.

Die Wirtschaftlichkeit eines technischen Systems wird durch das Verhältnis zwischen den durch seinen Einsatz erzielten Ergebnissen (Wirkung) und den Kosten zur Erreichung dieses Ergebnisses bzw. den eingesetzten Ressourcen bestimmt.

Eines der Hauptelemente des technologischen Systems für das Bohren von geothermischen Tiefbohrungen, das weitgehend die Qualität und die wirtschaftliche Effizienz der Bohrungen bestimmt, ist das Bohrverfahren.

Für das Bohren von Tiefbohrungen werden heute Drehbohrverfahren eingesetzt: Drehbohren mit oberem mechanischem Antrieb und Bohren mit Hydraulikmotoren im unteren Teil des Bohrstrangs (Turbodrills oder Schraubenmotoren). Bei diesen Bohrverfahren erfolgt die mechanische Zerstörung des Gesteins durch rotierende Gesteinszerstörungswerkzeuge - Meißel. Je nach den Bohrbedingungen kann von einem Verfahren auf ein anderes umgestellt werden.

Bei Tiefbohrungen mit Hydraulikmotoren zum Bohren der oberen Intervalle des Bohrlochs in weichen und mittelharten Formationen werden in der Regel Schraubenhydraulikmotoren eingesetzt, die sich durch ein relativ hohes Drehmoment bei relativ niedriger Drehzahl auszeichnen.

Beim Bohren von Formationen mit hartem und zähem Gestein ist es effizienter, Hochgeschwindigkeits-Turbobohrer einzusetzen.

Das Bohren mit Hydraulikmotoren ermöglicht den erfolgreichen Einsatz von Leichtmetallrohren. Nach dem Kriterium "zulässige Spannungen in Rohren" ermöglicht dieses Verfahren in Verbindung mit Leichtmetallrohren eine Steigerung der Bohrtiefe um das 1,5- bis 2-fache im Vergleich zum Drehbohren mit mechanischem Oberantrieb und Stahlrohren, und dies bei gleicher Tragfähigkeit des Hebeseystems der Bohranlage.

Bei Drehbohren mit oberem mechanischem Antrieb rotiert der gesamte Bohrstrang, um das notwendige Drehmoment auf den Meißel zu übertragen. Daher ist es bei Drehbohren mit oberem mechanischem Antrieb erforderlich, Stahlrohre mit hoher Torsionsbruchfestigkeit zu verwenden. Beim Bohren mit Hydraulikmotoren wird das erforderliche Drehmoment über die Welle des Turbinenbohrers mit darauf installierten Turbinen oder über eine Schraube des Schraubenmotors, die durch die Bohrspülung in Rotation versetzt wird, auf den Meißel übertragen. Eine Drehung der Rohre ist nicht erforderlich.

Beide Bohrverfahren beruhen auf der Drehbohrtechnik und der sequentiellen Verfestigung der Bohrlochwände in vorgegebenen Abständen durch Verrohrungsstränge.

Charakteristische Merkmale von tiefen geothermischen Bohrungen:

- Zunahme der Temperatur und des hydrostatischen Drucks mit der Tiefe;
- Verlust der Gesteinsstabilität unter dem Einfluss der Differenz zwischen Gestein und hydrostatischem Druck mit zunehmender Tiefe des Bohrlochs;
- Mit zunehmender Tiefe nimmt das Gewicht von Bohr- und Verrohrungsstrang zu;
- Verlangsamung der Vertiefung des Bohrlochs mit zunehmender Tiefe des Bohrlochs aufgrund der Vergrößerung der Zeitspanne, in der der Bohrstrang für den regelmäßigen Austausch des abgenutzten Meißels gefahren und angehoben werden muss, und Verschlechterung der Bohrbarkeit des Gesteins aufgrund der Zunahme seiner Härte;
- Zunehmende Energieverluste bei der Energieübertragung von der Oberfläche zur Bohrlochsohle mit zunehmender Bohrtiefe.

Die aufgeführten Gründe für die erheblichen Zeit- und Materialverluste beim Drehbohren von tiefen geothermischen Bohrungen, die mit der mechanischen Zerstörung des gebohrten Gesteins verbunden sind, erlauben es, perspektivische Wege zur wesentlichen Reduzierung dieser Verluste zu begründen.

Beim Drehbohren wird die Erhöhung der Teufenrate einer geothermischen Bohrung mit zunehmender Tiefe durch die Erhöhung der Hitzebeständigkeit und der Verschleißfestigkeit des felszerstörenden Werkzeugmaterials, die Verwendung mehrerer vorverbundener Rohre, die maximale Mechanisierung und Automatisierung des Bohrprozesses begünstigt.

Eine große Rolle bei der Erhöhung der Vertiefungsrate bei tiefen geothermischen Bohrungen spielt

die Bohrspülung, die den Abtransport des erbohrten Gesteins an die Oberfläche und die Verstärkung der Bohrlochwände gewährleistet. Die Erhaltung der Stabilität des Gesteins an den Bohrlochwänden unter den Bedingungen der Manifestation des Gesteins- und Lagerstättendrucks wird vor allem durch die Aufrechterhaltung des erforderlichen Gegendrucks der Bohrspülung "Säule" und ihrer Qualität erreicht. Beim Bohren von tiefen geothermischen Bohrungen ist die thermische Stabilität der Bohrspülung von großer Bedeutung. Die Erhöhung der Vertiefungsrate eines geothermischen Bohrlochs mit zunehmender Tiefe wird durch neue Ideen gefördert, die auf eine operative Erhöhung des Widerstands gegen das hydraulische Brechen von Zonen mit schwachem Gestein abzielen, ohne den Bohrlochdurchmesser zu verringern. Damit wird die Möglichkeit erweitert, ein offenes Loch durch "unverträgliche" Zonen zu führen, ohne eine Verrohrung in die Bohrung einzubringen, und damit den ultratiefen Bohrprozess erheblich zu vereinfachen. Eine solche Lösung ist das Bohren mit einem doppelten Gradienten der Bohrspülung [2].

Beim Bau eines Bohrlochs wird ein Bohrlochraum geschaffen, der es ermöglicht, eine Bohrspülung (mit einer anderen Dichte als die Hauptbohrspülung) in das Bohrloch zu pumpen, die (am "Verdünnungspunkt") mit der Hauptbohrspülung gemischt wird, um die verdünnte Bohrspülung zu bilden. Das Vorhandensein von zwei Bohrspüldichten im Mantelraum zwischen den Bohrlochwänden und dem Bohrgestänge, d. h. die Hauptbohrspülung unterhalb des "Verdünnungspunkts" und die verdünnte Bohrspülung oberhalb des "Verdünnungspunkts", verursacht die gekrümmte Form des Bohrspüldichtegradienten. Wenn die verdünnte Bohrspülung den Bohrlochkopf erreicht, trennt die Zentrifuge sie in die Haupt- und die Injektionsspülung, die dann wieder durch den Bohrstrang bzw. den Mantelraum zirkulieren. Diese zentrifugengestützte Spülungstrennung kann man sich als "Baryt-Transfer" im großen Maßstab vorstellen, um zwei Flüssigkeiten mit ungleicher Dichte zu erzeugen. Es wurden zwei Varianten der Technologie des Bohrens mit doppelter Gradienten entwickelt:

- Die durch den Mantelraum injizierte Bohrspülung ist leichter als die Hauptbohrspülung (leicht über schwer).
- Die durch den Mantelraum injizierte Bohrspülung ist schwerer als die Hauptbohrspülung (schwer über leicht).

Die erste Option führt zu einem charakteristischen gekrümmten Spüldichteprofil, das viel besser mit dem Porendruck-/Bruchdruckgradientenprofil übereinstimmt als ein herkömmliches einfaches Spüldichtegradientenprofil, was sehr greifbare Vorteile bietet:

- Es entfallen mehrere Verrohrungsstränge, wodurch das Programm für die Verrohrung des Bohrlochs und seine Komplexität erheblich reduziert werden.
- Zeit- und Kosteneinsparungen werden durch das Bohren längerer Abschnitte ohne die Verwendung von Verrohrungssträngen und deren Zementierung erzielt, was letztlich die Bauzeit des Bohrlochs um 50 %

verkürzt und Materialkosteneinsparungen von etwa 30-50 % ermöglicht.

– Das Bohren mit einem doppelten Gradienten der Bohrspülung verbessert die Integrität des Bohrlochs, indem größere Ringräume geschaffen werden, die sich leichter zementieren lassen, wodurch das Risiko verringert wird, dass Formationsflüssigkeiten und Gase durch beschädigte Zementbarrieren an die Oberfläche wandern.

Die zweite Option hat ein zusätzliches Merkmal. Sie ermöglicht das Bohren potenziell schwacher Zonen (Absorption), die über Zonen mit höherem Druck liegen. Aufgrund des nichtlinearen Verhaltens des Bohrspülungsdrucks ist es möglich, den Druck in geringer Bohrlochtiefe zu verringern und gleichzeitig den Druck in größerer Tiefe zu erhöhen, abhängig von:

- der Dichte der gewichteten Hauptbohrspülung, die durch den Bohrstrang eingebracht wird;
- der Dichte der leichten Bohrspülung, die durch den Mantelraum geleitet wird;
- der Lage des Verdünnungspunktes und der Verdünnungsrate.

Eine vielversprechende Richtung zur Erhöhung der Vertiefungsrate einer geothermischen Bohrung bei Bohrungen in hochhartem Granitgestein ist der Übergang von der mechanischen Gesteinszerstörung zum Einsatz von Hochtemperatur-Elektroplasma. Elektrisches Plasma mit hoher Temperatur zerkleinert das Gestein, und Hochdruckwasserstrahlen sorgen für den Abtransport des zerkleinerten Gesteins nach oben an die Oberfläche [3].

Vorteile der Plasmatiefbohrtechnologie:

- höhere Energie-Effizienz beim Bohren;
- kontinuierlicher Bohrprozess ohne Wechsel der Gesteinsschneidewerkzeuge;
- konstanter Bohrlochdurchmesser;
- effizienter Transport von gebrochenem Gestein.

Bei tiefen geothermischen Bohrungen ist es ratsam, beim Übergang von weicherem zu härterem

Gestein von mechanischen zu Plasmabohrverfahren zu wechseln.

Die Steuerung des Bohrvorgangs anhand von Informationen aus dem Bohrloch mittels hydraulischer oder drahtgebundener Kommunikation ist eine Voraussetzung für das Abteufen tiefer geothermischer Bohrungen.

In diesem Beitrag wird der Einfluss einzelner Elemente des technologischen Teilsystems des tiefen geothermischen Brunnenbaus auf die Qualität und wirtschaftliche Effizienz dieses Teilsystems analysiert.

Für die Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Bundesprogramms zur Planung und Sicherstellung der erforderlichen Qualität und wirtschaftlichen Effizienz des geothermischen Tiefenbohrungsbaus in Deutschland ist eine umfassendere Systemanalyse erforderlich.

Aus der Bedeutung der Entwicklung dieses Programms ergibt sich die Notwendigkeit, in Deutschland ein wissenschaftlich-technisches Bundeszentrum für den Bau von geothermischen Tiefbohrungen einzurichten. Ähnliche Zentren wurden in Amerika, einer Reihe europäischer Länder und Russland eingerichtet. Die Ergebnisse der Arbeit dieser Zentren bestätigen die Wirksamkeit ihrer Aktivitäten für die Entwicklung der nationalen geothermischen Energie.

Literature

1. Protasov V.N., Kershenbaum V.Ya., Shtyrev O.O. Planning and quality assurance of technical systems of oil and gas complex. Ölfeld-Pipelines. Monographie. Wissenschaftliche Ausgabe. - Moskau - Nationales Institut für Erdöl und Erdgas - 2020. - Pp. 444.
2. R.A. Ismakov, A.H. Agliullin, F.N. Yangirov, R.I. Aniev, Luke Deboer. Dual-Gradient-Bohrtechnologie für den Zugang zu tiefen und ultratiefen Öl- und Gasfeldern. Ufa - Russische Föderation - Staatliche Technische Erdöluniversität - Wissenschaftszentrum von Weltklasse
3. Das Massachusetts Institute of Technology (2006) "Die Zukunft der Geothermie".